

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.15636778

ШЕПЕЛЬ Алексейстарший инженер по контролю качества программного обеспечения,
Hilti, Таиланд, г. Пхукет

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ современных фреймворков для автоматизации тестирования программного обеспечения, проведённый с целью определения их сильных и слабых сторон в контексте различных типов проектов. Рассматриваются классификационные подходы к фреймворкам, методики их сравнения, критерии выбора, практические примеры применения и возможности интеграции с инструментами отчетности. Предложен алгоритм автоматизации тестирования, основанный на диаграммах деятельности UML и тестовой пирамиде. Особое внимание уделено интеграции с системой Allure Report и перспективам развития в направлениях AI/ML и low-code/no-code решений. Сделаны выводы о необходимости системного подхода к выбору инструментария в зависимости от специфики проекта, что способствует повышению качества программного обеспечения и эффективности процессов его валидации.

Ключевые слова: автоматизация тестирования, фреймворки тестирования, Selenium, Cypress, Playwright, Robot Framework, Allure, CI/CD, BDD, API-тестирование, выбор фреймворка, классификация, UML, пирамида тестирования, low-code, AI/ML.

Актуальность исследования

В условиях стремительного развития информационных технологий и увеличения сложности программных продуктов обеспечение высокого качества программного обеспечения становится критически важным. Автоматизация тестирования позволяет сократить время и ресурсы, затрачиваемые на проверку программных решений, а также повысить точность и надежность тестирования. Фреймворки для автоматизации тестирования играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя инструменты для эффективного создания, выполнения и поддержки тестов.

Существует множество фреймворков, каждый из которых обладает своими особенностями, преимуществами и ограничениями. Выбор наиболее подходящего фреймворка зависит от множества факторов, включая специфику проекта, используемые технологии, требования к тестированию и уровень подготовки

команды. Однако отсутствие систематизированного анализа и сравнения этих инструментов затрудняет принятие обоснованных решений при выборе фреймворка для конкретного проекта.

Таким образом, проведение сравнительного анализа современных фреймворков для автоматизации тестирования является актуальной задачей, направленной на повышение эффективности процессов обеспечения качества программного обеспечения.

Цель исследования

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа современных фреймворков для автоматизации тестирования программного обеспечения.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включают техническую документацию и практическое применение четырех фреймворков автоматизации тестирования (Selenium, Cypress, Playwright,

Robot Framework), а также обзор дополнительных инструментов, таких как Appium, Postman и Allure Report.

Методологическая база исследования основана на использовании сравнительного анализа с применением весовых критериев оценки. Для анализа были использованы классификационные признаки (тип фреймворка, поддерживаемые языки, интеграция с CI/CD, кросс-платформенность и др.), табличные и графические формы представления данных (таблицы, диаграммы UML, тестовая пирамида). Все данные получены из открытых источников, включая научные публикации, официальные руководства и обзоры в профильных изданиях.

Результаты исследования

Фреймворк автоматизации – это программное обеспечение, инструментарий или библиотека, предназначенные для упрощения процесса создания, выполнения и управления тестами. Он помогает лабораториям и отделам тестирования работать более системно, сокращая время на разработку и поддержку тестов.

Фреймворки способствуют интеграции тестирования в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), что является неотъемлемой частью современных методологий разработки программного обеспечения.

Фреймворки автоматизации тестирования можно классифицировать по различным признакам (табл. 1).

Таблица 1

Классификация фреймворков автоматизации тестирования

Тип фреймворка	Описание	Преимущества	Недостатки
Линейный (Linear)	Также известен как «Record and Playback». Тесты записываются последовательно без использования функций или модулей. Подходит для простых приложений и быстрого создания тестов без необходимости программирования	Простота реализации; не требует навыков программирования; быстрое создание тестов	Низкая масштабируемость; трудности в сопровождении; отсутствие повторного использования кода
Модульный (Modular)	Приложение разбивается на независимые модули, для каждого из которых создаются отдельные тесты. Эти модули затем комбинируются для создания более сложных тестов	Повторное использование кода; легкость в сопровождении; изоляция изменений	Требует времени на проектирование; возможна сложность в управлении зависимостями между модулями
Библиотечный (Library)	Основан на модульном подходе с добавлением библиотек общих функций, которые могут быть вызваны из различных тестов. Это повышает уровень повторного использования и упрощает сопровождение	Высокий уровень повторного использования; упрощенное сопровождение; централизованное управление функциями	Необходимость в тщательном проектировании библиотек; требует навыков программирования
Ориентированный на данные (Data-Driven)	Тестовые данные хранятся отдельно от тестовых сценариев, позволяя запускать один и тот же тест с различными наборами данных. Это полезно для тестирования с множеством входных данных	Уменьшение количества тестов; легкость в управлении данными; повышение покрытия тестами	Сложность в управлении данными; требует навыков программирования для реализации
Ориентированный на ключевые слова (Keyword-Driven)	Тесты создаются с использованием ключевых слов, представляющих действия. Это позволяет создавать тесты без глубоких знаний программирования, что делает фреймворк доступным для бизнес-аналитиков и тестировщиков	Отделение логики от данных; повторное использование ключевых слов; доступность для непрофессионалов	Высокие первоначальные затраты на настройку; сложность в управлении большим количеством ключевых слов

Тип фреймворка	Описание	Преимущества	Недостатки
Гибридный (Hybrid)	Сочетает элементы различных фреймворков (например, модульного, ориентированного на данные и на ключевые слова) для максимальной гибкости и эффективности	Гибкость; масштабируемость; возможность адаптации под различные проекты	Сложность в проектировании и реализации; требует высокого уровня навыков
Ориентированный на поведение (BDD)	Тесты пишутся на естественном языке с использованием формата Given-When-Then, что облегчает понимание тестов всеми участниками проекта, включая бизнес-аналитиков	Улучшение коммуникации между командами; тесты легко читаются и понимаются; соответствие бизнес-требованиям	Требуется обучение специфическому синтаксису; возможны ограничения в выражении сложной логики

Чтобы сделать правильный выбор, разработчики советуют среди всех доступных на рынке интерфейсных технологий внимательно изучить наиболее важные функции приложения и посмотреть на факторы, которые могут так или иначе повлиять на решение [5].

В объектно-ориентированном языке операции производятся с объектами, взаимодействующими друг с другом. Любая сущность с определенным набором характеристик может быть объектом. Например, персонаж в игре или стикер в Telegram. Эти объекты проектируются по специальным шаблонам, которые называются классами [3, с. 313].

Разным приложениям нужен другой подход, поэтому стоит помнить, что, если предыдущий проект был выполнен с помощью Angular и был успешным, текущему может потребоваться другая технология. Выбор фреймворка должен основываться на специфике проекта, квалификации команды и долгосрочных целях автоматизации тестирования.

Для объективного и систематического сравнения современных фреймворков автоматизации тестирования необходимо разработать методику, основанную на четко определенных критериях оценки. Такая методика позволяет учитывать как технические характеристики фреймворков, так и их соответствие требованиям проекта и команды.

Ключевыми критериями для оценки фреймворков автоматизации тестирования являются:

- Поддерживаемые платформы и технологии: способность фреймворка работать с различными операционными системами, браузерами и устройствами.
- Поддержка языков программирования: наличие поддержки языков, используемых в проекте, что упрощает интеграцию и обучение команды.

- Интеграция с инструментами CI/CD: возможность бесшовной интеграции с системами непрерывной интеграции и доставки, такими как Jenkins, GitLab CI/CD и другими.

- Удобство написания и сопровождения тестов: наличие удобных API, документации и инструментов для разработки и поддержки тестов.

- Поддержка параллельного и распределенного выполнения тестов: способность фреймворка эффективно выполнять тесты в многопоточном или распределенном режиме.

- Сообщество и поддержка: активность сообщества, наличие обновлений, документации и примеров использования.

- Лицензирование и стоимость: условия использования фреймворка, наличие бесплатных и платных версий, стоимость лицензий.

- Гибкость и расширяемость: возможность настройки и расширения функциональности фреймворка под специфические требования проекта.

- Отчетность и аналитика: наличие встроенных инструментов для генерации отчетов и анализа результатов тестирования.

- Поддержка различных типов тестирования: способность фреймворка поддерживать различные уровни и виды тестирования, включая модульное, интеграционное, системное и приемочное тестирование.

Платформа тестирования – это набор инструментов, который позволяет разработчикам тестировать свой код в автоматизированной среде.

Платформа тестирования должна иметь как минимум следующие функции:

- Правила или рекомендации по написанию и организации тестовых случаев.
- Возможность автоматического выполнения тестов.

• Отображает результаты тестов в удобном для восприятия виде [6].

В таблице 2 представлен сравнительный анализ четырех популярных фреймворков

автоматизации тестирования: Selenium, Cypress, Playwright и Robot Framework.

Таблица 2

Сравнительный анализ популярных фреймворков автоматизации тестирования

Критерий	Selenium	Cypress	Playwright	Robot Framework
Языки программирования	Java, Python, C#, Ruby, JavaScript	JavaScript	JavaScript, Python, C#, Java	Python
Кросс-браузерность	Да	Ограничена	Да	Да (через библиотеки)
Поддержка мобильных устройств	Через Appium	Нет	Через Appium	Через Appium
Интеграция с CI/CD	Да	Да	Да	Да
Параллельное выполнение	Да (через Selenium Grid)	Ограничено	Да	Да (через плагины)
Легкость настройки	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя
Документация и сообщество	Обширное	Активное	Растущее	Активное
Лицензия	Apache 2.0	MIT	Apache 2.0	Apache 2.0

Автоматизированное тестирование предложено М. Коном, который представлял процесс автоматизации системы и проверки ПО в

форме пирамиды. Структура пирамиды тестирования изображена на рисунке 1 [2, с. 28].

Рис. 1. Пирамида автоматизированного тестирования

Пирамида автоматизированного тестирования состоит из следующих основных слоев (снизу-вверх):

1. Автоматизированное тестирование модулей;
2. Автоматизированное интеграционное тестирование;

3. Автоматизированное сквозное (end-to-end) тестирование.

С учетом вышеизложенного предлагается алгоритм автоматизации тестирования, который изображен в виде диаграммы деятельности UML (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм автоматизации тестирования

Применение описанного алгоритма позволяет провести автоматизацию тестирования с учетом особенностей конкретного ПО.

Выбор оптимального фреймворка автоматизации тестирования зависит от множества

факторов, включая тип проекта, используемые технологии, требования к тестированию и квалификацию команды (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная таблица фреймворков по типам проектов

Тип проекта	Рекомендуемые фреймворки
Веб-приложения	Selenium, Cypress, Playwright
Мобильные приложения	Appium, Espresso, XCUITest
API-тестирование	Postman, RestAssured
Проекты с использованием BDD	Cucumber, SpecFlow

Современные фреймворки для тестирования довольно хорошо справляются с задачами, которые определены надежностью функционирования приложений. Разработчики данных инструментов делают все возможное, чтобы разработчикам было легче покрывать свой код

тестами. А многие фреймворки еще и могут использоваться одновременно, взаимно дополняя друг друга [1, с. 38].

Интеграция фреймворков автоматизации тестирования с инструментами отчетности, такими как Allure Report, позволяет повысить

информативность и наглядность результатов тестирования. Allure предоставляет гибкие возможности для генерации интерактивных HTML-отчетов, поддерживает множество

языков программирования и легко интегрируется с различными инструментами автоматизации тестирования (табл. 4).

Таблица 4

Интеграция Allure с различными фреймворками

Фреймворк	Язык программирования	Адаптер Allure	Поддержка метаданных	Прикрепление файлов	Поддержка CI/CD
Playwright	JavaScript / TypeScript	allure-playwright	Да	Да	Да
Cypress	JavaScript	allure-cypress	Да	Да	Да
Robot Framework	Python	allure-robotframework	Да	Да	Да
Selenium (Python)	Python	allure-pytest	Да	Да	Да

Выбор конкретного фреймворка и способа интеграции зависит от специфики проекта, используемых технологий и требований к отчетности.

Для успешного внедрения автоматизации тестирования важно следовать ряду лучших практик. Понимание требований проекта и создание четкой стратегии автоматизации является решающим шагом. Без четких целей автоматизация может превратиться из решения в проблему [4]. Перспективы дальнейших исследований:

1. Сравнение производительности на масштабных проектах. Исследование производительности фреймворков позволяет определить, какой из них лучше подходит для конкретных задач, в том числе для высоконагруженных проектов. Это включает в себя анализ времени выполнения тестов, потребления ресурсов и устойчивости к ошибкам.

2. Анализ фреймворков на AI/ML-базе. Исследование фреймворков для автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) помогает выбрать подходящие инструменты для проектов, связанных с AI/ML. Эти фреймворки позволяют оптимизировать процессы тестирования, автоматизировать рутинные задачи и выявлять скрытые дефекты.

3. Low-code/No-code тестирование. Платформы с низким или отсутствующим кодированием позволяют пользователям создавать приложения и веб-сайты с помощью визуального подхода. Они ускоряют разработку и снижают её стоимость.

Эти направления исследований могут повлиять на выбор и использование фреймворков автоматизации тестирования в будущем, обеспечивая более эффективные и адаптивные подходы к качеству программного обеспечения.

Выводы

Таким образом, выбор фреймворка для автоматизации тестирования должен основываться на характеристиках проекта, используемых технологиях, уровне подготовки команды и целевых требованиях к качеству ПО. Фреймворки, такие как Selenium и Playwright, обеспечивают широкую функциональность и кроссбраузерность, но требуют более высокой квалификации. Cypress отличается высокой скоростью и простотой настройки, но уступает в гибкости. Robot Framework идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет читаемость тестов и приемочное тестирование.

Интеграция с Allure Report позволяет повысить наглядность и аналитичность отчетов, а также упростить процессы отладки и анализа результатов. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: сравнение производительности фреймворков на масштабных проектах, изучение интеграции с AI/ML-средами, а также внедрение и оценка low-code/no-code решений, что особенно актуально в условиях дефицита технических специалистов. Развитие этих направлений позволит адаптировать процессы тестирования к новым требованиям и повысить гибкость командной разработки в рамках DevOps и Agile-подходов.

Литература

1. Воробьев Н.А., Бурмин Л.Н., Степанов Ю.А. Сравнительный анализ средств тестирования мобильных приложений // Евразийский союз ученых. – 2020. – № 6-1(75). – С. 36-38.
2. Кузьмин А.Ю. Сравнительный анализ фреймворков для автоматизации фронтенд-тестирования // Вестник научных конференций. – 2020. – № 9-3(61). – С. 1-73.
3. Рахматуллин Т.Г. Kotlin как язык программирования будущего / Т.Г. Рахматуллин // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 11. – С. 313-316.
4. Автоматизация Тестирования: Выбор Фреймворка. [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:

<https://piedalies.lv/ru/wiki/id/5277/avtomatizatsiya-testirovaniya-vybor-freymvorka>.

5. Как выбрать правильный стек технологий для веб-приложения – Веб-студия DST Global – официальный сайт. Разработка и продвижение сайтов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dstglobal.ru/club/38-kak-vybrat-pravilnyi-stek-tehnologii-dlja-veb-prilozhenija> (2020 г.).

6. 8 лучших фреймворков для тестирования JavaScript: все, что вам нужно знать. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://itanddigital.ru/bloghrconsulting/tpost/lbv60o8bo1-8-luchshih-freimvorkov-dlya-testirovaniy>.

SHEPEL Aleksei

Senior Software QA Engineer,
Hilti, Thailand, Phuket

COMPARISON OF MODERN TESTING AUTOMATION FRAMEWORKS

Abstract. *The article presents a comparative analysis of modern software testing automation frameworks, conducted in order to identify their strengths and weaknesses in the context of various types of projects. Classification approaches to frameworks, methods of their comparison, selection criteria, practical application examples and possibilities of integration with reporting tools are considered. An algorithm for test automation based on UML activity diagrams and a test pyramid is proposed. Special attention is paid to integration with the Allure Report system and development prospects in the areas of AI/ML and low-code/no-code solutions. Conclusions are drawn about the need for a systematic approach to the choice of tools, depending on the specifics of the project, which contributes to improving the quality of software and the effectiveness of its validation processes.*

Keywords: *test automation, testing frameworks, Selenium, Cypress, Playwright, Robot Framework, Allure, CI/CD, BDD, API testing, framework selection, classification, UML, testing pyramid, low-code, AI/ML.*